

STUDY OF THE EFFECT OF RESIDUAL MOISTURE CONTENT OF THE PRESSED MASS ON THE QUALITY PARAMETERS OF ALBENDAZOLE TABLETS

Anvar Mukhammadjanovich Usubbayev
Shakhnoza Mukhammadjanovna Usubbayeva

Tashkent Pharmaceutical Institute
Uzbekistan, Tashkent, Oybek 45

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15631799>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2025

Accepted: 09th June 2025

Online: 10th June 2025

KEYWORDS

Bioalbendazole,
substances, drug,
technology,
pharmaceutical
veterinary industry,
granulation method, state
Pharmacopoeia.

ABSTRACT

At present, a pressing problem is the development of new highly effective means of combating invasive diseases that are convenient for use individually and in groups, low-toxic and have a broad spectrum of action.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ВЛАГИ ПРЕССУЕМОЙ МАССЫ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАБЛЕТОК “АЛЬБЕНДАЗОЛА”

Анвар Мухаммаджанович Усуббаев

Шахноза Мухаммаджановна Усуббаева

Ташкентский фармацевтический институт

Узбекистан, Ташкент, ойбек 45

e-mail: shahnozau.m@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15631799>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2025

Accepted: 09th June 2025

Online: 10th June 2025

KEYWORDS

Субстанция,
технология,
таблеточная
лекарственная форма,
альбендазол.

ABSTRACT

В настоящее время актуальной проблемой является разработка новых высокоэффективных средств борьбы с инвазионными болезнями, удобных для применения индивидуально и групповыми методами, малотоксичных и обладающих широким спектром действия.

Для получение качественных таблеток из активных субстанций с выше приведенными физико-химическими и объемно-технологическими параметрами необходимо введения в состав таблеток научно обоснованного вида и количество вспомогательных веществ и необходимости применения метода предварительной влажной грануляции.

В настоящее время актуальной проблемой является разработка новых высокоэффективных средств борьбы с инвазионными болезнями, удобных для

применения индивидуально и групповым методами, малотоксичных и обладающих широким спектром действия.

Ученными научно-исследовательского института биоорганической химии имени академика О. Садыкова АН. Рес. Уз., получен новый водорастворимый, противогельминтный, супромолекулярный комплекс моноамониевой соли глициризиновой кислоты и альбендазола. На основе данной модифицированной активной субстанции специалистами Ташкентского фармацевтического института была разработана таблетлируемая лекарственная форма «Альбендазола».

Экспериментальная часть. Наши многолетние опыты показали, что остаточная влажность является одним из факторов влияющих на технологические свойства прессуемой массы и качественные показатели таблеток.

Для этого прессуемые массы готовили в разных сериях по предложенному отдельно составу и технологии, в стандартных лабораторных условиях высушивали в сушильном шкафу при температуре 40°C. В процессе сушки из прессованных масс через каждые 5 минут отбирали пробы по 5,0 г и определяли остаточную влажность массы в каждой серии с помощью влагомера японской фирмы «Кетт», а также технологические свойства каждой прессованной массы и оценивались качественные показатели таблеток.

Остаточная влажность является одним из важных факторов, непосредственно влияющих на фракционный состав прессуемой массы, ее сыпучесть и плотность. Если остаточная влажность в прессованной массе превышает норму, увеличивается количество крупных фракций, в результате чего поверхность таблетки становится неровной. Если остаточная влажность будет меньше нормы тогда это напрямую влияет на сыпучесть и на насыпную плотность, из-за которого края таблеток будут растрескаться, и таблетки приобретает неудовлетворительный внешний вид.

Внешний вид таблеток можно наблюдать невооруженным глазом. При этом таблетки должны иметь круглую или другую форму, с плоской или двусторонней пузырьковой поверхностью, с цельными краями. Если в частных статьях нет других указаний, поверхность таблетки должна быть гладкой, однородной. В некоторых случаях на поверхности могут быть надписи и символы.

Таблетки диаметром 9 мм и более должны иметь прочерк между собой. Твердость к разрушению таблетированных типов лекарств. Этот показатель основан на определении силы, применяемой для разрушения таблеток в результате их дробления при определенных условиях. Устройство состоит из 2-х зажимов (зажимов), внешние стороны которых ориентированы друг к другу и один передвигается на другую сторону. Плоская поверхность зажимов перпендикулярна направлению их движения. Прижимная поверхность зажимов плоская, и в основном они соприкасаются с таблетками. Калибровку прибора проводили с помощью системы с точностью до 1 Н. Планшет равномерно помещается между зажимами с учетом его формы, окантовки и внешних надписей. Измерение проводят в 10 таблетках. Перед каждым измерением прибор тщательно очищали от ранее измеренных фрагментов таблеток.

Распадаемость таблеток определяется с помощью специального лабораторного прибора-идентификатора приведенного в ГФХІ издания. Время распада должно быть

указано в статьях частной фармакопеи на таблетки. Если такой инструкции нет, таблетки должны быть дезинтегрированы в течение 15 минут, а таблетки в оболочке - в течение 30 минут. Кишечно растворимые таблетки не должны растворяться в соляной кислоте концентрацией 0,1 моль/л за 1 час, но должны распадаться в течение часа при промывании водой и помещении в раствор гидрокарбоната натрия (рН 7,5-8), если иное не указано в частных статьях. Время распада таблеток в воде зависит от конструкции оборудования, режима работы, количества жидкости, температуры и скорости вибрации.

Результаты проведенных исследований представлены в таблице, из которой видно, что умеренная остаточная влажность прессованной массы должна быть в пределах 2,0-4,8%. В данной таблице представлены результаты исследования в которых изучалось влияние остаточной влажности на показатели качества таблеток "Альбендазола" с антигельмитным действием. Из показателей качества таблеток в таблице можно увидеть результаты внешнего вида, прочности на излом, время распада таблеток. Все данные проверялись по методам приведенным в НД.

Таблица -1.

Влияние остаточной влажности на качественные показатели таблеток "Альбендазола" с антигельмитным действием

Остаточная влажность прессуемой массы, %	Показатели качества таблеток		
	Внешний вид	Прочность на излом, Н	Время распада, мин
10,2	неудовлетворительный	100,0	38
9,0	неудовлетворительный	100,0	27
7,5	неудовлетворительный	80	20
5,5	неудовлетворительный	70	14
4,8	Удовлетворительный	60	8
2,0	Удовлетворительный	40	4
1,2	неудовлетворительный	15	0

Проведенные исследования показали что оптимальная остаточная влажность прессуемой массы "Альбендазола" должна быть в пределах 2,0-4,8%. Прессуемая масса с выше указанной остаточной влажностью обладает позитивными технологическими характеристиками. Что позволяет в дальнейшем получать качественные таблетки на современных таблеточных машинах отвечающим всем требованиям НД для таблетированной лекарственной формы.

References:

1. S.V. Shcherbakov, A.M. Usubbayev, Sh.M. Usubbayeva / Study of physic-chemical and bulk-technological properties of the active substance "Bioalbendazole" / / Eurasian journal of academic research Volume 2, Issue 6, June 2024.-p 35-48

2. Ш.М. Усуббаева /Оценко физико-механических показателей таблеток «Биоальбендазола»/Eurasian journal of Medical and Natural sciences/Collection of materials from the scientific and practical conference “Modern Achievements and prospects of pharmaceutical technology” 2024-22 february-Volume 4. Issue 2. Special issue. P-435.
3. Государственная фармакопея СССР.- XI изд. - Москва.: Медицина, 1987.- Вып, 1. – С. 334.
4. Государственная фармакопея СССР.- XI изд. - Москва.: Медицина, 1989.- Вып. 2. – С. 398.
5. А.М. Usubbaev., Sh.M. Usubbaeva., Development of the scientific based composition and technology of the “Antivirus tablet” / Eurasian journal of academic research Volume 3 Issure 6, June 2023.-p 39-42